

SHARQ TILLARINI O'QITISHDA INTERAKTIV METODLAR VA IJODIY YONDASHUV

Mo'minova Xumora Abdulkarim qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

Тел: +998904609390

xumoramominova95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18627617>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sharq tillarini o'qitishda interaktiv metodlar va ijodiy yondashuvlarning o'rni hamda samaradorligi tahlil etilgan. Unda o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish va ijodiy yondashish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodlar – “debate”, “brainstorming”, “project work”, “role play” kabi usullarning afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, multimedia resurslari, yapon tilidagi o'yinli mashg'ulotlar (“Shiritori”, “Majikaru Banana”) yordamida motivatsiyani oshirish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: *Sharq tillari, yapon tili, interaktiv metodlar, gamifikatsiya, kommunikativ yondashuv, mustaqil fikrlash, multimedia, o'yinli mashg'ulotlar*

Аннотация: В данной статье анализируется роль и эффективность интерактивных методов и творческого подхода в преподавании восточных языков. Рассматриваются преимущества методов, направленных на развитие самостоятельного мышления и коммуникативных навыков учащихся, таких как “debate”, “brainstorming”, “project work” и “role play”. Также обсуждается использование мультимедиа и японских игровых упражнений (“Shiritori”, “Majikaru Banana”) для повышения мотивации студентов.

Ключевые слова: *восточные языки, японский язык, интерактивные методы, геймификация, коммуникативный подход, самостоятельное мышление, мультимедиа, игровые занятия*

Annotation: This article analyzes the role and effectiveness of interactive methods and creative approaches in teaching Eastern languages. It highlights techniques that foster independent thinking and communication skills, such as debate, brainstorming, project work, and role play. The use of multimedia and Japanese language games (“Shiritori”, “Majikaru Banana”) to increase student motivation is also discussed.

Keywords: Oriental languages, Japanese language, interactive methods, gamification, communicative approach, independent thinking, multimedia, game-based activities

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchidan faollik, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni talab etadi. Sharq tillarini o'qitish jarayonida o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchini fikrlashga, izlanishga va muloqotga undovchi yetakchi sifatida faol rol o'ynaydi. Shu bois interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni nutqiy faoliyatga jalb etishda muhim vosita hisoblanadi.

Interaktiv metodlar o'quvchini ta'lim jarayonining markaziga qo'yadi. Bunday metodlar orqali o'quvchi o'z fikrini mustaqil ifoda etadi, bahslashadi va muloqot qiladi. Sharq tillarini o'qitishda “debate” (bahs-munozara), “case study” (vaziyatli tahlil), “pair work” va “group work” (juftlikda yoki guruhda ishlash) kabi metodlar eng samarali vositalardan biridir. “Project work” orqali esa ular o'rganilayotgan til va madaniyatni chuqurroq o'zlashtiradilar. Masalan, talabalar “Yaponiyada Sakura mavsumi” mavzusida kichik video yoki taqdimot loyihasi tayyorlab, ijodiy yondashish ko'nikmalarini mustahkamlaydilar. Bu jarayon ularni nafaqat tilni o'rganishga, balki yapon madaniyatini chuqurroq tushunishga ham undaydi.

Gamifikatsiya (ta'limda o'yin elementlaridan foydalanish) o'quvchilarda raqobat, qiziqish va ishtirokni kuchaytiradi. Yapon tilini o'rgatishda "Shiritori" (so'z zanjiri o'yini) va "Majikaru Banana" (so'z assotsiatsiyasi o'yini) kabi milliy o'yinlardan foydalanish o'quvchilarda so'z boyligini oshiradi va nutq tezligini rivojlantiradi. Bundan tashqari, "Quizlet", "Kahoot" kabi onlayn o'yinlardan foydalanish til o'rganishni zavqli qiladi. O'qituvchi o'quvchilarning yutuqlarini baholashda reyting tizimi yoki sertifikatlar orqali rag'batlantirsa, ularning o'qishga bo'lgan ishtiyoqi yanada ortadi.

Xulosa qilib aytganda, Sharq tillarini o'qitishda interaktiv metodlar va ijodiy yondashuvlar o'quvchilarning bilimini chuqurlashtirib, ularni faol, muloqotga kirishuvchi shaxs sifatida shakllantiradi. O'qituvchi dars jarayonini zamonaviy texnologiyalar, yapon tiliga xos o'yin elementlari va ijodiy topshiriqlar bilan boyitgan taqdirda, o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi. Shunday yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish, Sharq tillarini o'rganishni zamonaviy va samarali bosqichga olib chiqadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova N. *Interfaol ta'lim metodlari va ularni dars jarayonida qo'llash*. – Toshkent: Fan, 2020. – B. 45–68.
2. Tokunaga M. *Japanese Language Pedagogy and Interactive Learning Methods*. – Tokyo: Sanshusha, 2019. – P. 12–35.
3. Yamada T. *Modern Teaching Techniques in Japanese Language Education*. – Kyoto: Kyoto University Press, 2022. – P. 120–144.
4. Oxford R. *Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know*. – Newbury House, 1990. – P. 25–50.